

АБУЛ БАРАКОТ НАСАФИЙ ИЛМИЙ МЕРОСИНING ТАСНИФИ

Наргиза Абдурахманова
Ўзбекистон халқаро ислом
академияси докторанти
+998933852545

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6413601>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022
Ma'qullandi: 20-mart 2022
Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

аллома, фикҳ, усул, ақида,
тафсир, манба, матн,
шарҳ, мерос.

ANNOTATSIYA

Мақолада ҳанафий мактабининг забардаст фақиҳи, атоқли муфассир, машхур имом аллома Ҳофизиддин Абул Баракот Насафий ҳаёти ва илмий мероси ҳақида сўз юритилган. Олимнинг тафсир, ақида ва фикҳ йўналишларида ёзган беназир китоблари ҳақида атрофлича маълумотлар берилган. Шунингдек, унинг устоз ва шогирдлари зикр қилиниб, манбаларда унга берилган таърифлар келтирилган.

Юртимизда ўзининг бебаҳо мероси билан дунёга танилган кўплаб буюк аллома ва мутафаккирлар етишиб чиққан. Улар ақл-заковати, тафаккур дунёси ва юксак илмий салоҳиятининг маҳсули бўлган беназир асарлари ҳамда буюк кашфиётлари билан нафақат юртимиз, балки жаҳон аҳлининг маънавий мулки сифатида ҳам қадрланади.

Ўрта Осиёнинг боқий шаҳарлари ҳисобланган Бухоро, Самарқанд, Хива каби Қашқадарё воҳасининг йирик шаҳри Насафда ҳам асрлар мобайнида улкан ва бебаҳо мерос яратган буюк аждодларимиз яшаб ўтган. Ана шундай алломалардан бири атоқли муфассир, машхур имом ва фикҳ илмининг билимдони Абул Баракот Насафийдир.

Мутафаккирнинг тўлиқ исми Ҳофизиддин Абул Баракот Абдуллоҳ ибн Аҳмад ибн Маҳмуд Насафий бўлиб,

туғилган йили ҳақида аниқ маълумот йўқ, бироқ Муҳаммад Шафиқ Гирболнинг “ал-Мавсуа ал-арабия ал-муяссара” (“Арабий енгил қомус”) асарида унинг таваллуди милодий 629/1232 йил деб кўрсатилган [1].

Абул Баракот Насафийнинг етук олим бўлиб етишишида устозларининг ўрни беқиёсдир. Манбаларда унинг асосан учта устозлари тилга олинади. Насафий “Шамсул аимма” (“Имомлар кўеши”) унвонига сазовор бўлган машхур олим Муҳаммад ибн Абдуссаттор ибн Муҳаммад Кардарий (ваф. 642/1244 й.) [2], Хоҳарзода номи билан танилган Бадриддин Муҳаммад ибн Маҳмуд ибн Абдулкарим Кардарий (ваф. 652/1254 й.) ҳамда ўз асрининг таниқли имомларидан бири бўлган Али ибн Муҳаммад ибн Али Ҳамидуддин Дарир Ромиший Бухорий (ваф.

666/1267-8 й.) сингари устозлардан сабоқ олган. Ромиший вафот этганда шогирди Насафий устозига ўзи жаноза ўқиб, қабрга қўйган [3].

Абул Баракот Насафийнинг Абу Ҳанифагача бўлган устозлар шажараси қуйидагича: Шамсул аимма Кардарий, Ҳасан ибн Али Марғиноний (ваф. 599/1203 й.), Абд Азиз ибн Умар ибн Моза (ваф. 535/1141 й.), Маҳмуд ибн Абд Азиз Ўзгандий, Абу Бакр Муҳаммад Шамсул аимма Сарахсий (ваф. 482/1090 й.), Шамсул аимма Ҳалвоний (ваф. 455/1063 й.), Абу Али Насафий (ваф. 403/1013 й.), Абу Бакр Фадл (ваф. 380/991 й.), Абдуллоҳ Субазмуний (ваф. 340/951-2 й.), Абу Ҳафс Сағир, унинг отаси Абу Ҳафс Кабир, Имом Муҳаммад Шайбоний, Имом Абу Ҳанифа [4].

Кардарий каби машҳур олимнинг илм уммонидан баҳраманд бўлган Насафий “Ҳафиз уд-дин”, яъни “динни ҳимоя қилувчи” деган шарафли номга муяссар бўлган. Бу номга алломалардан икки кишигина сазовор бўлган бўлиб, булардан иккинчиси Ҳофизиддин Абул Фадл Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Наср Кабир Бухорийдир.

Насафий ўз замонасининг етук олимлари ҳисобланган кўплаб шогирдларни етиштириб чиқарган. Жумладан, ҳуқуқшунос, фақиҳ, адабиётшунос, “Мажмаъ ал-баҳрайн” (“Икки денгизнинг бирлашиш жойи”) асарининг муаллифи Ибн Соатий номи билан машҳур бўлган Музаффариддин Аҳмад ибн Али ибн Тағлиб (ваф. 694/1294-5 й.), “Ҳидоя”га шарҳ ёзган таниқли ҳанафий фақиҳ Ҳисомиддин Ҳусайн ибн Али ибн Ҳажжож Сиғноқий

(ваф. 714 х.), фикҳ ва усулда илм уммони бўлган имом Алоуддин Абдулазиз ибн Аҳмад ибн Муҳаммад Бухорий (ваф. 730 х.) ҳамда ҳанафий мазҳабининг буюк олимларидан бири Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Аҳмад Хўжандий Кокий (ваф. 749 х.) кабилар унинг шогирдлари қаторида зикр қилинади.

Абул Барокат Насафийнинг ҳанафий мазҳабига асосланиб ёзилган “Канз ад-дақоик” номли фикҳий асаридан унинг устози Кардарийга мувофиқ фикҳда Абу Ҳанифа мазҳабига эргашганини билиш мумкин. Эътиқодда у Имом Мотурудия таълимотини қўллаб-қувватлаган.

Абул Баракот Насафий Насаф шаҳрида туғилиб, вояга етган бўлса-да, Бухорода таълим олиб, жуда кўплаб мамлакатларга саёҳат қилган, ҳамма жойда ўз билими билан обрў-эътибор топган. Бир муддат Кермон шаҳридаги ал-Қутбия ас-султония мадрасасида мударрислик қилган. Талабаларга Имом Мотуридий, Марғиноний ва ўз асарларидан сабоқ берган. Сўнгра Бағдодга келган. Бу даврда у дарс бериш билан бирга кўплаб машҳур олимларнинг асарларига шарҳлар ёзган [5].

Серқирра олимнинг илмий мероси улкан бўлиб, ундан кўплаб матн ва шарҳлар қолган. Аллома ҳанафий мактабининг забардаст фақиҳларидан бўлиб, илм таҳсили, асар таснифи, танқид ҳамда таҳлил бўйича ўз йўналишига эга бўлган. Тарихий манбаларда унинг етук муфассир ва моҳир усулчи экани ҳам қайд этилган. Унинг бебаҳо асарлари бугунги кунга қадар олим ва талабалар орасида

мўътабар манбалар сифатида қадрланиб ўқилмоқда, тадқиқотчилар томонидан ўрганиб келиниб, кенг ва самарали фойдаланилмоқда.

Абул Баракот Насафий тафсир, ақида, фикҳ ҳамда усул ал-фикҳ илмларида асарлар ёзган.

Аллома тафсир соҳасида “Мадорик ат-танзил ва ҳақоик ат-таъвил” (“Қуръон маънолари ва таъвил ҳақиқатлари”) асарини ёзган. Ушбу асар “Тафсир ан-Насафий” номи билан машҳур бўлиб, у ҳанафий мазҳаби қонун-қоидалари асосида ёзилган ҳамда ундаги оятлар мотуридия таълимотига биноан баён этилган.

Унда ислом дини асоси саналган Қуръон мазмуни шарҳланган ҳамда Насафийнинг бошқа асарларида бўлган муҳим ақидавий ва фикҳий масалалар ўз аксини топган. Шунингдек, “Тафсир ан-Насафий”да ислом оламида машҳур бўлган асарлардаги энг эътиборли фикрлар ва муаллифнинг кенг дунёқараши, илғор ғоялари, бутун илмий маҳорати жамлангани боис мазкур тафсирга юқори баҳо берилади [6].

Тафсирга Ҳожи Халифа қуйидагича таъриф берган: “Бу таъвилотга доир бўлган, турли ҳаракат услублари ва қироатлар жамланган, бадиъ (балоғат) ва ишоралар илмининг нозик жиҳатларини ўзида мужассам қилган, аҳли сунна вал жамоа ақидасига мувофиқ келадиган, бидъат аҳли ва адашганлар сўзларидан холи бўлган, малоллик туғдирмайдиган ҳамда тушунарсиз даражада қисқа бўлмаган китобдир” [7].

Юқорида келтирилган таърифлар “Тафсир ан-Насафий” асарининг бебаҳолигига далолат қилиб, диний бағрикенглик тамойилларига ҳамоҳанглиги, мавзу, услуб ва илмларининг кенгқамровлиги сабаб асарлар оша ўқиб, ўрганилиб келинмоқда.

Олимнинг калом илмига оид “Умдат ал-ақоид” (“Ақидалар асоси”) асари “Умдату ақидати аҳли сунна вал жамоа” (“Аҳли сунна вал жамоа ақидаси асоси”), “Умдату фи ал-иътиқад” (“Эътиқоддаги асос”) ҳамда “Умдату фи усул ад-дин” (“Усул ад-диндаги асос”) номлари билан ҳам аталади. Ҳожи Халифа унга: “Бу калом илмининг энг муҳим қоидаларини ўз ичига олган мухтасар асар бўлиб, инсонлар қалбидаги имон-эътиқодларини тиниқлаштиради”, деб таъриф берган [8].

“Ал-Иътимод” (“Таянч”) асари муаллифнинг ўзи томонидан “Умдат ал-ақоид”га ёзган шарҳи ҳисобланади. У “ал-Иътимад фи ал-иътиқод”, (“Эътиқоддаги таянч”) “Иътимод фи шарҳ ал-Умдат” (“Умда” шарҳидаги таянч”) ҳамда “Шарҳ ал-Умдат” (“Умда” шарҳи”) номлари билан ҳам аталади.

Алломанинг “Баҳр ал-калом” (“Калом илми денгизи”) номли асари ҳам калом илмига оид ҳисобланади.

Имом Насафий фикҳ соҳасида “Ҳидоя”дан кейинги ўринда турадиган “Канз ад-дақоик” (“Нозик масалалар хазинаси”) номли асар ёзган. Фикҳий масалалар кенг ёритилган ушбу асарда Абу Ҳанифа, Абу Юсуф, Имом Муҳаммад ва бошқа мужтаҳид олимларнинг

фикрлари, ривоятлари келтирилган, ибодат, муомалот, жазо ва шу каби масалалар баён этилган. Асар ҳанафий фикридаги энг яхши, машҳур ҳамда кўп шарҳланган мухтасарлардан бири саналади.

Абул Баракотнинг ислом ҳуқуқшунослигига оид яна бир мўътабар асари “ал-Вофий” (“Мукамал”)дир. Бу асар шу даражада қадрланадики, ҳатто баъзи олимлар уни Бурҳониддин Марғинонийнинг “Ҳидоя”си қаторида кўрадилар. Унда “Жомеъ ас-сағир” (“Кичик мажмуа”), “Жомеъ ал-кабир” (“Катта мажмуа”), “Зиёdot” (“Зиёда масалалар”) ва “Мухтасар ал-Қудурий” (“Қудурийнинг қисқартирилгани”)даги масалалар жамланган. Шу билан бир қаторда унда фатво ҳамда “Манзумат ал-хилофият” (“Қиёсий ҳуқуқшуносликка оид назм”) китобларидаги баъзи масалалар ҳам ўрин олган [9].

“Ал-Кофий” (“Кифоя қилувчи”) муаллифнинг “ал-Вофий” асарига ёзган шарҳи ҳисобланади. Унинг муқаддимасида Насафий: “Ал-Вофий” деб номланган мухтасар асарни ниҳоясига етказиб, узайиб кетишдан ҳоли бўлган, хулосаларни ўз ичига олган, ноаниқ ибораларга ойдинлик киритган унинг шарҳи “ал-Кофий” асарини ёздим”, деган [10].

Ҳофизиддин Насафий Имом Абул Қосим Муҳаммад ибн Юсуф Ҳасаний Самарқандий (ваф. 1161 й.) қаламига мансуб “ал-Фикҳ ан-Нофеъ” (“Фойдали фикҳ”) асарига “ал-Мустасфо” (“Мукамал”) номли шарҳ ёзган. “Ал-Мустасфо” асари муҳим фикҳий манбалардан ҳисобланиб, унда фикҳий

далилларга алоҳида эътибор қаратилган, далил келтириш услублари аниқ баён этилган ҳамда масалаларнинг асл негизи очиб берилган. Муаллиф асардаги масалалар ва унга боғлиқ вазиятларни чуқур таҳлил қилиб, масалага доир муаммоларни ҳал қилган ва савол-жавоб тариқасида мантиқий-фаразий қоидалардан ҳам фойдаланган.

Шунингдек, Насафий Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад Насафийнинг “ал-Манзума ал-хилафия” (“Фарқли қарашлар ҳақида манзума”) асарига “ал-Мусаффо” (“Аниқланган”) шарҳини ёзган. Асарда фикҳий масалалар бўйича мазҳаб мужтаҳид олимларининг ихтилоfli қарашлари қасида ва байтлар шаклида намоён бўлган.

Олимнинг “ал-Манор” (“Маёқ”) номли асари усул ал-фикҳ ва унинг қонун-қоидалари ҳақида бўлиб, унда Қуръон ва ҳадис асосида ҳукм олиш, ижмо ва қиёсни қўллаш услублари каби масалалар ёритилган. У олимлар томонидан усул ал-фикҳ соҳасидаги фойдали асарлардан бири сифатида эътироф этилади. Ҳожи Халифа унга: “Бу асарларнинг асари, кенгқамровли, мухтасар, фойдали, ўзига ўхшаш кенг ва ихчам китоблар ичида энг кўп ўқиладигани, ҳажми кичкина, матни қисқа бўлишига қарамай, ҳақиқатларга тўла денгиз ҳамда дақиқ иборалардан иборат хазина мисолидир”, деб таъриф берган [11].

“Ал-Манор” асарига Насафий “Кашф ал-асрор” (“Сирларни очиш”) номли шарҳ ёзган бўлиб, асарда Шамсул аймма Сарахсийнинг усул қоидаларидан кўп фойдаланган.

Абдулхай Лакнавий ўзининг “ал-Фавоид ал-бахия фи тарожим ал-ҳанафия” (“Ҳанафий фақиҳларнинг таржимаи ҳоллари ҳақида қимматли маълумотлар”) асарида Абу Баракот Насафийнинг Имом Ахсикатий қаламига мансуб “Мунтахаб” (“Танланган”) асарига ва ўзининг “Манор” асарига иккитадан шарҳ ёзганини қайд қилган. Шунингдек, у олимнинг бир қанча мўътабар асарларини тилга олиб, уларнинг фойдали, фақиҳлар наздида мўътабар ҳамда олимлар назарида манзур эканини айтиб ўтган [12].

Исломшунос олим Д.Махсудов олимнинг манбаларда зикр қилинмаган “Доират ал-вусул ила илм ал-усул» («Усул илмига етишиш йўли») қўлёзма асари мавжудлигини аниқлаган бўлиб, у Покистоннинг Ақурахтак шаҳридаги “Дор ал-улум ал-ҳаққония” кутубхонасида 4625/247 рақами билан сақланмоқда [13].

“Ҳадият ал-аърифин” (“Орифларнинг ҳадяси”) асарининг муаллифи Исмоил Боша Бағдодий алломанинг “Фазоил ал-аъмал” (“Амалларнинг фазилатлари”) ҳамда “ал-Лаолий ал-фахироҳ фи улуми ал-ахироҳ” (“Охират илмлари ҳақида ажойиб марваридлар”) каби асарлари номини зикр қилган [14]. Бироқ, баъзи китоблардаги ишоралардан ташқари бу асарларга оид маълумотлар учрамайди.

Юқорида номлари зикр қилинган асарлар Насафийнинг диний илмлардаги кенг қиррали билими ва бой илмий меросидан далолат беради. Асарларда кўтарилган масалаларнинг

долзарблиги боис уларга асрлар оша кўплаб шарҳ ва ҳошиялар битилган.

Аллома ҳақида манбаларда турли таърифлар келтирилган. Абдулхай Лакнавий ўзининг “ал-Фавоид ал-бахия фи тарожим ал-ҳанафия” асарида: “Абдуллоҳ ибн Аҳмад ибн Маҳмуд Абул Барокат ан-Насафий замонасининг тенги йўқ комил имоми, фикҳ ва усулда етакчи, ҳадис ва унинг маъноларини билувчи жуда кучли олим эди”, деган. Шунингдек, ўз асарида Ибн Камол Бошонинг Насафий ҳақида: “Кучли билан заифни ажрата оладиган, асарларида мардуд сўзлар ва кучсиз ривоятларни келтирмайдиган муқаллид, фақиҳ олимлар жамоасидандир. У билан ижтиҳод даври тугаган, ундан кейин мазҳабда ижтиҳод қиладиган мужтаҳид қолмаган”, деб айтган гапини келтирган [15].

Ибн Тағрий Бардий унинг ҳаёт йўли, баъзи ахлоқ ва сифатларини зикр қилиб: “Имом, аллома, шайхул ислом, диннинг ҳимоячиси, зоҳид уламолардан бири, фикҳ, усул, араб тили ва бошқа илмларда фойдали асарлар муаллифи. Бир гуруҳ етук олимлардан таҳсил олган ҳамда фикҳ, усул, араб тили ва луғат илмларида етук бўлган. Бир неча йиллар фатво чиқариб, таълим берган. Ўз даврининг кўплаб олимлари ундан манфаат олганлар. Илм ва унинг амали натижаси сифатида ҳанафий мазҳабига раислик қилган. Шу билан бир қаторда у гўзал хулқли, ўта камтар, каломи фасоҳатли, тили равон, фақир ва толиби илмларга меҳрибон ҳамда яхшилик қилувчи инсон. Ўзини меҳнат, касб ва асарларга бағишлаган. Олим, имом, зоҳид, тақводор ва камтар бўлган.

Аксарият олимлар у зотнинг илми ва динини мақтаган”, деган таърифни берган [16].

Сирожиддин ибн Нужайм “Канз” шарҳининг муқаддимасида уни: “Мутааххирларнинг энг афзали, олимларнинг энг мукаммали, миллат ва дин ҳимоячиси ва тадқиқотчиларнинг таянчидир” деб васф қилган [17].

Тақиюддин ибн Абдулқодир Ғозий унга: “Мутааххир зоҳид ва ҳақиқий олимлардан бири, фикҳ ва усулдаги фойдали асарлар соҳиби” деган таърифни берган [18].

Абул Баракот Насафий 1310 йилда Бағдодга келган ва шу йили рабиул-аввал ойининг жума куни

кечаси Бағдодда вафот этган ҳамда Исфаҳон яқинидаги Изаж шаҳрида дафн қилинган.

Мутааххир уламоларнинг зоҳидларидан бўлган алломанинг айрим китоблари ва уларнинг шарҳлари ҳали етарлича ўрганилмаган. Бу эса ушбу асарлар устида илмий тадқиқот ва изланишлар олиб бориш лозимлигини тақозо этади. Зеро, Насафий асарларидаги масалаларнинг долзарблиги бугунги кун учун ҳам ғоятда аҳамиятлидир. Шундай экан, алломанинг ҳаёти, фаолияти, асарларини тадқиқ қилиш ҳамда уларнинг моҳиятини очиб бериш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

References:

1. Муҳаммад Шафиқ Ғирбол. Ал-Мавсуа ал-арабия ал-муяссара. Дор ал-жилд вал-жамъийат ал-мисрия, 1995. Ж. II. – Б. 1833.
2. Абул Вафо Қураший. Ал-жавоҳир ал-мудия фи табақот ал-ҳанафия. Дору Ҳижр, 1993. Ж. III. – Б. 228-230.
3. Абул Фидо Зайниддин Қосим ибн Қутлубуға. Таж ат-тарожим. Байрут: Дар ал-қалам, 1992. – Б. 215.
4. Даврон Махсудов. Абул Баракот Насафий. – Тошкент: Ўзбекистон халқаро ислом академияси нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2021. – Б. 7.